

**GAMANTHUS GAMOCARPUS (MOQ.) BUNGE VA HALIMOCNEMIS C.A. MEY.
TURKUMI AYRIM TURLARI MEVASINING STRUKTURAVIY TUZILISHI****¹Qaysarov Vahob To'xtamishevich ²Xaydarova Samira Akram qizi**¹ToshDAU Dorivor o'simliklar kafedrası dotsenti, b.f.n ²ToshDAU Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi yo'nalishi talabasi<https://doi.org/10.5281/zenodo.10080527>

Annotatsiya. Har bir tur maxsus belgiga ega bo'lib, bu belgi mevani kserotermik sharoitga turli usullar bilan moslashishini ta'minlaydi. Mevada gulqo'rg'onning sklerifikatsiyasi, mevaning asosida katakchalarning mavjud bo'lishi yoki bo'lmashligiga bog'liq.

Kalit so'zlar: urug', meva, morfologiya, anatomiya, gulqo'rg'on, murtak, qobiq.

Аннотация. Каждый вид обладает особым характером, который гарантирует, что этот характер по разному адаптирует плоды к ксеротермическим условиям. Склерификация соцветия в плоде зависит от наличия или отсутствия клеток у основания плода.

Ключевые слова: семя, плод, морфология, анатомия, околоцветник, зародыш, оболочка.

Abstract. Each species has a special character, which ensures that this character adapts fruits differently to xerothermal conditions. The sclerification of the inflorescence in the fruit depends on the presence or absence of cells at the base of the fetus.

Keywords: seed, fruit, morphology, anatomy, perianth, embryo, shell.

Kirish. Turli takson vakillari urug'i va mevasining morfo-anatomiyasini o'rganish sistematika va filogeniyaning munozarali muammolarini yechishda katta material beradi [1]. Mevalarning morfologik belgilari har bir turda turlicha bo'lib, shu bilan birga turkum miqyosida bu belgilar nisbatan doimiy, shuning uchun hozirgi kunda sistematikada bu belgilarning ahamiyati ortmoqda. Yopiq urug'lilar meva qobig'ini morfo-anatomik jihatdan o'rganish ham amaliy, ham nazariy jihatdan katta qiziqish uyg'otdi. *Chenopodiaceae* oilasi ayrim vakillari mevasining morfologiyasi yetarli darajada o'rganilmagan, meva tipini aniqlashda esa turli klassifikatsiyalar ishlab chiqilgan. Z.M. Kozo-Polyanskiy [2] yong'oq tipiga xos deb hisoblaydi, R.YE. Levina [3] ustki lizikarp meva yoki urug'simon lizikarp, Z.T. Artyushenko va I.N. Konovalov [4] – doncha deb nomlashni taklif etadi.

Mavzuning dolzarbligi. *Chenopodiaceae* oilasi meva qobig'ining tuzilishi turli tumanligini aniqlab, ularni yagona tipga birlashtirib bo'lmaydi, deb ta'kidlaydi. Muallif yetuk mevalarning shakllanishida gulning steril elementlarini saqlab qolishi yoki qolmasligiga qarab, 4 guruhga ajratgan. *G. gamocarpus* turi bu klassifikatsiya bo'yicha 4-brakteolyar-perigonial qobiqli guruhga kiradi. Bu guruh vakillarining mevalarida gulqo'rg'on bargchalaridan tashqari, gulyonbarg va gulyonbarcha ham saqlanib qoladi. *G. gamocarpus* yetuk mevasi generativ novdada qo'shmeva, ya'ni yong'oqsimon dikarp mevani hosil qiladi. *Halimocnemis* turkumi turlari esa 3-perigonial qobiqli eng katta guruhga mansub bo'lib, mevalari qo'shilib o'sgan gulqo'rg'on bargchalarida qoladi. Gulqo'rg'on bargchalarining yuqori qismi kolonkani, o'rta va ostki qismi juda kuchli yog'ochlashib, yong'oqsimon mevani hosil qiladi.

Chenopodiaceae oilasi vakillarining yetuk mevalarida gulqo'rg'onning saqlanib qolishi adaptiv ahamiyatga ega [5].

Tadqiqot obyekti va uslublari. Tadqiqot obyekti sifatida Janubi-g'arbiy Qizilqumda tarqalgan *Chenopodiaceae* oilasiga mansub bir yillik *Gamanthus* Bunge turkumining *Gamanthus*

gamocarpus (Moq.) Bunge, *Halimocnemis* C.A. Mey. turkumining *Halimocnemis smirnovii* Bunge, *Halimocnemis macranthera* Bunge turlari tanlandi.

Meva morfologiyasini 70% li etanol spirtli aralashmada fiksatsiya qilinib, laboratoriya sharoitida hamda tabiatning o'zida yangi terilgan turlarda o'rganildi. Olingan biometrik ko'rsatkichlarning statistik ishlanmasini kompyuterda (MS-Excel dasturi) umumqabul qilingan mezonlar asosida qayta ishlandi [6].

Olingan natijalar tahlili. Mevadagi gulqo'rg'onning anatomik tuzilishini o'rganish guldan meva hosil bo'lishi jarayonida unda ro'y beradigan strukturaviy o'zgarishlarni aniqlash va turlar orasida qanday o'xshash va farq qiluvchi belgilar shakllanishini kuzatishdan iborat.

G. gamocarpus va *Halimocnemis* turkumi turlari mevasi yong'oqsimon, kuchli yog'ochlashgan gulqo'rg'on bargchalarida qoladi, shuning uchun, gulqo'rg'on bargchalari o'rta qismining anatomik tuzilishi tadqiq qilindi.

G. gamocarpus gulqo'rg'on bargchalarining yuzasi bir hujayrali tuklar bilan siyrak qoplangan. Gulqo'rg'onning abaksial epiderma hujayralari yirik kubsimon shaklda, adaksialniki yassilashgan uzunchoq shaklda. Abaksial epidermaning tashqi devori qalin kutikula bilan qoplangan, hujayralarining o'lchami adaksialnikiga nisbatan yirik. Epidermalar orasida 2-3 qator yupqa devorli yumaloqlashgan parenxima va 5-6 qator yo'g'on devorli izodiametrik shaklli sklerenxima hujayralari hamda ular orasida o'tkazuvchi naylar to'plami joylashgan. Perikarpiy yupqa, pardasimon, 3-5 qator yirik va mayda yupqa devorli parenxima hujayralaridan tuzilgan. Abaksial va adaksial epidermasining tashqi devori qalin kutikula bilan qoplangan. Abaksial epiderma hujayralari o'lchami adaksialnikiga nisbatan yirik. Adaksial epiderma ostida o'tkazuvchi naylar to'plami joylashgan. Spermoderma yupqa, pardasimon, rangsiz. Test va tegmen yo'g'on devorli hujayralardan tuzilgan, tashqi devorlari qalin kutikula bilan qoplangan. Test hujayralari turli o'lchamli kubsimon, tegmenniki esa yassilashgan uzunchoq shaklda, ular orasidagi ichki kutikula qavatining qalinligi 2-5 mkm gacha bo'lishi mumkin.

H. smirnovii gulqo'rg'on bargchalarining yuzasi tuksiz. Abaksial epiderma hujayralari mayda kubsimon shaklda. Abaksial va adaksial epidermaning tashqi devori qalin kutikula bilan qoplangan, adaksial epiderma hujayralari o'lchami abaksialnikiga nisbatan ancha yirik. Epidermalar orasida 18-20 qator turli o'lchamli yo'g'on devorli izodiametrik shaklli sklerenxima hujayralari va o'tkazuvchi naylar to'plami joylashgan. Perikarpiy yupqa, pardasimon, 2-3 qator parenxima hujayralaridan iborat. Abaksial epiderma hujayralari turli o'lchamli yupqa devorli, yirik kubsimon shaklda. Adaksial epiderma hujayralari abaksialnikiga nisbatan kichik, turli o'lchamli, yo'g'on devorli, kubsimon shaklda. Spermoderma yupqa, pardasimon, rangsiz. Test hujayralari yo'g'on devorli kichik o'lchamli kubsimon shaklda. Tegmen hujayralari esa yupqa devorli turli o'lchamli kubsimon shaklda. Test va tegmen orasidagi ichki kutikula qavatining qalinligi yupqa, sezilarsiz.

H. macranthera gulqo'rg'on bargchalarining yuzasi qalin tuklangan. Abaksial va adaksial epidermaning tashqi devori qalin kutikula bilan qoplangan, abaksial epiderma hujayralari o'lchami adaksialnikiga nisbatan yirikroq. Epidermalar orasida 21-23 qator turli o'lchamli yo'g'on devorli izodiametrik shaklli sklerenxima hujayralari va o'tkazuvchi naylar to'plami joylashgan. Perikarpiy yupqa, pardasimon, 2 qator yo'g'on devorli parenxima hujayralaridan iborat. Abaksial epiderma hujayralari tashqi devori to'lqinsimon, kubsimon shaklda, adaksialniki esa yirik, radial cho'ziq shaklda. Spermoderma yupqa, pardasimon, rangsiz. Test turli o'lchamli, yupqa devorli yassilashgan ovalsimon shakldagi hujayralardan iborat, tashqi devori qalin kutikula bilan qoplangan. Tegmen hujayralari yo'g'on devorli ovalsimon shaklda. Test va tegmen orasidagi ichki

kutikula qavatining qalinligi 1-3 mkm gacha bo'lishi mumkin.

Agar mevaning shakllanishida gulqo'rg'on va perikarpiy ishtirok etsa, spermoderma reduksiyaga uchraydi va himoya vazifasi qobiqning tashqi elementlariga o'tadi.

Biz o'rgangan turlarda ham perikarpiy 2-4 qator va spermoderma 2 qator parenximadan iborat, har bir turda spetsifik tuzilishga ega. Bu belgi turlarni diagnostika qilishda qo'llanilishi mumkin.

Guldagi gulqo'rg'on bargchalarining parenxima hujayralari meva yetilgan vaqtda *H. smirnovii*, *H. macranthera* turlarida kuchli yo'g'onlashgan sklerenxima hujayralariga aylanadi. *G. gamocarpus* turida esa gulqo'rg'on bargchalari yo'g'onlashgan parenxima va sklerenxima qavatidan tuzilgan.

Hamma turlarda gulqo'rg'onning abaksial va adaksial epiderma hujayralarning balandligi turli o'lchamda: tashqi devori turli darajada qalinlashgan: *H. smirnovii* va *H. macranthera* turlarida yirik, *H. villosa* va *H. sclerosperma* turlarida esa mayda (1-jadval).

1-jadval *G. gamocarpus* va *Halimocnemis* ayrim turlari meva qobig'ining anatomik o'rsatkichlari (n=50)

Tur	Ko'rsatkichlar (mkm)				
	Gulqo'rg'on qalinligi	Abaksial epiderma balandligi	Adaksial epiderma balandligi	Sklerenxima qatorining qalinligi	Sklerenxima qatorining soni
<i>G. gamocarpus</i>	486,84 ± 3,49	30,71 ± 0,31	21,11 ± 0,32	436,83 ± 2,32	5,56 ± 0,14
<i>H. smirnovii</i>	779,16 ± 4,99	26,64 ± 0,62	106,93 ± 1,04	645,54 ± 4,28	20,4 ± 0,24
<i>H. macranthera</i>	813,39 ± 5,85	99,66 ± 0,76	52,29 ± 1,51	661,38 ± 4,90	19,02 ± 0,14

Gulqo'rg'on bargchalarining va sklerenxima hujayralarining yo'g'onlashuvi, epiderma hujayralari tashqi devorlarining qalin kutikula bilan qoplanishi va kuchli yog'ochlashish murtakni tashqi muhitning ta'sirlaridan himoyalanihini ta'minlaydi. *G. gamocarpus* turi *Halimocnemis* turlaridan meva qobig'ining himoyasida qo'shimcha mexanizmlar bo'lishi, ya'ni mevaning shakllanishida gulqo'rg'on, gulyonbargchalar, hamda gulyonbarglarning ishtirok etishi murtakni kserofit sharoitda mustahkam himoyalanihini ta'minlaydi.

Halimocnemis o'zaro turlari o'rtasida hamda *G. gamocarpus* turi *Halimocnemis* turlaridan gul va mevasining anatomik belgilari bilan o'zaro ishonchli farq qilishi aniqlandi. Gulqo'rg'onni murtakni himoyalashda ishtirok etish darajasining kuchayishiga ko'ra, quyidagi moslanish qatorini tuzish mumkin: *G. gamocarpus* → *H. smirnovii* → *H. macranthera*.

Xulosa. *G. gamocarpus* va *Halimocnemis* turkumi turlaridagi gulqo'rg'onning kuchli sklerenximlashuvi 2-4 qator perikarpiy va 2 qator spermodermaning yupqa pardasimon bo'lishi bilan korrelyativ bog'liq. *Halimocnemis* turlarida meva yetilish jarayonida gulqo'rg'onni parenxima hujayralarining yaxlit sklerenximlashgan qobiq hosil qilishi kuzatiladi va bu qobiq urug' hayotchanligini 2-4 yilgacha saqlab murtakni qurib qolishidan, qumlarda ishqalanishidan, tuzlardan yemirilishidan himoya qiladi. *G. gamocarpus* turida gulqo'rg'on parenxima va sklerenximadan tuzilganligi, mevaning saqlanishida gulyonbarg va gulyonbargchalarning ishtirok etishi bilan chambarchas bog'liq.

Meva qobig'ining shakllanishida gulyonbargcha va gulyonbarglarning ishtirok etishi xuddi boshqa turlarda kuchli sklerifikatsiyalanganidek gulqo'rg'onning yupqalashishiga va parenximlashishini kuchayishiga olib keladi.

REFERENCES

1. Кравсова Т.И. Об основных направлениях структурной эволюции плода в семействе *Уртисасэаэ* // Труды БИН АН СССР. – Санкт-Петербург, 2003. – № 50. – С. 102-126
2. Козо-Полянский Б.М. Курс систематики высших растений. – Воронеж: Воронежский университет, 1965. – 323 с.
3. Левина Р.Е. Морфология и экология плодов. – Л.: Наука, 1987. – 160 с.
4. Артюшенко З.Т., Коновалов И.Н. Морфология плодов типа орех и орешек // Труды БИН АН СССР, 1951. – № 2 (7). – С. 170-192.
5. Бутник А.А. Карпологическая характеристика представителей семейств *Ченоподиасэаэ* // Ботанический журнал. – Ленинград, 1981. – № 10 (66). – С. 1433-1443.
6. Левина Р.Е. Репродуктивная биология семенных растений. – М.: Наука, 1981. – 94 с.
7. Зайцев Г.Н. Математика в экспериментальной ботанике. – М.: Наука, 1991. – 296 с.